

LOGISTIK TIZIMLARDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI

Ulug'murodova Nargiza Norovna

Toshkent Davlat Transport Universiteti

“Informatika va kompyuter grafikasi” kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432397>

Annotatsiya. Ilmiy ishda Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) zamonaviy hayotning barcha sohalariga integratsiyalashuvi odamlarning bilim olishi, amaliy muammolarni hal qilish va ish joyidagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatishi o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Axborot, kommunikatsiya, texnologiya, vositalar, kompyuter.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19- fevralda «Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi hamda 2020-yil 2-martdagi «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi Farmonlarini misol keltirishimiz mumkin. Xususan, mamlakatimizda so'ngi yillarda olib borilayotgan “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi Farmonga muvofiq mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirish reja qilingan. Bugungi kunga kelib logistika dunyoda ham, O'zbekistonda ham raqamli tarmoqlardan biridir, bu logistikani o'rganayotgan chet el manbalarida o'z aksini topmoqda. Logistika sohasidagi yangi tendensiyalarning aksariyati logistika sohasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirishdagi yangiliklarsiz amalga oshmaydi. Shu bilan birga logistika sohasida zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish mamlakat iqtisodiy raqobatdoshligini oshirishning maqsadli omilidir. Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi bosqichida innovatsiya insoniyat taraqqiyoti va iqtisodiy o'sishning asosiy omiliga aylanmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) zamonaviy hayotning barcha sohalariga integratsiyalashuvi odamlarning bilim olishi, amaliy muammolarni hal qilish va ish joyidagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Biz hozir guvohi bo'layotgan sanoat jamiyatidan axborot jamiyatiga o'tish jarayoni ustuvor yo'nalishlarning o'zgarishi bilan kechmoqda – axborot taraqqiyotning asosiy resurslari va harakatlantiruvchi omillaridan biriga aylanmoqda. Axborot hajmining tez o'sishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanmasdan ular bilan ishlashni imkonsiz qiladi. AKT - bu axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va undan foydalanish maqsadlarida birlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari, usullari va dasturiy-texnik vositalar majmuasidir. AKT ning muhim xususiyati raqamlar, matnlar, tovushlar, tasvirlar va videolar kabi turli turdagi axborotlarni raqamli formatda taqdim etish qobiliyatidir. Bu shakl kompyuter va tarmoqlar yordamida axborotni saqlash, qayta ishlash, uzatish va almashish uchun qulaylik yaratadi.

Tarmoqli hisoblash va kommunikatsiya texnologiyalari va ommaviy axborot vositalari deyarli har bir kasb va savdo, jumladan, huquqshunoslar, shifokorlar, rassomlar, tarixchilar, elektrchilar, mexaniklar va sotuvchilar uchun muhim vositalarga aylandi. Ushbu texnologiyalar ta'lim va ish tajribalarini vaqt va makonda qayta taqsimlash imkonini beradi. Turli kasb va kasblarda qo'llaniladigan asboblardan, masalan, matn protsessorlari, elektron jadvallar, audio,

video va fotosuratlarini tahrirlash vositalari, modellar, vizualizatsiya va mobil simsiz qurilmalar o'z navbatida maktabning asosiy fanlarini o'rganishda qo'llaniladi. Talabalar bir necha yil oldin tasavvur qilib bo'lmaydigan va doimo o'zgarib turadigan usullar bilan atrofdagi dunyo bilan bog'lanishi, kirishi va muloqot qilishi mumkin. Bu tuzilma uchun, ayniqsa, takomillashtirish yoki yangi texnologiyalarni yaratish bo'yicha deyarli barcha sa'y-harakatlar AKT vositalaridan foydalanish bilan bog'liq. Ko'p yillar davomida bu yangi texnologiyalar, ham kompyuter, ham boshqa yo'llar bilan ta'lim, ish va kundalik hayotga yangi yondashuvlarni olib kelishda davom etadi.

Tadqiqot ob'ektidan kelib chiqqan holda, O'zbekiston respublikasi davlat ta'lim standartlari, talim yo'nalishi malaka talabiga asosan Logistik tizimlarda axborot kommunikatsion texnologiyalar fanining mazmunini batafsil ko'rib chiqilgan. O'quv dasturida "Logistik tizimlarda axborot kommunikatsion texnologiyalar" faniga tegishli bo'lgan barcha mavzular bo'yicha talabalarga Davlat talim standartlari asosida yetkazilishi shart bo'lgan bilimlar va ko'nikmalar to'la qamrab olingan. Unda "Logistik tizimlarda axborot kommunikatsion texnologiyalar" fanining o'qitilishi talim yo'nalishlariga mos holda rejalashtirilgan. Bu esa zamonaviy informatsion fikrlash va ilmiy dunyoqarashini shakllantirilgan holda talabalarni kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish, kompyuter bilan muloqot o'rnatish usullarini o'rgatish va unda turli masalalarni yecha olishga yo'naltirishdan iborat. Jumladan, yo'nalishlar sohalaridagi masalalarni yechishda, logistik tizim va kommunikatsiyani loyihalashda, muhandislik taxlilida, transport sohasida loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirishda, logistik tizimlarda ma'lumotlar almashish jarayonida zamonaviy dasturiy vositalardan va texnologiyalardan shuningdek Internet texnologiyalaridan mukammal foydalanish kabilar katta ahamiyatga ega.

Shu bilan birga talabalarda mustaqil ravishda qo'yilgan transport masalalarining matematik modelini qurish, uni yechish algoritmi va dasturini tuzish, kompyuterda natijasini olish, olingan natijani taxlil qilish, MathCAD, Excel va Python kabi amaliy dasturlar yordamida masalalar yechish ko'nikmalarini hosil qilish hamda hayotiy amaliy misollari bilan yaqindan tanishishga yordam beradi.

Yuqoridagi mavzular asosida yaratilgan elektron metodik ta'minotni yaratishdan ko'zlangan asosiy maqsad Logistik tizimlardagi axborot kommunikatsion texnologiyalarining salbiy jihatlari qarshi talabalarda imunitet hosil qilish, ularning jamiyatda faol ishlash, o'z taqdirini o'zi belgilash, o'z-o'zini takomillashtirish hamda o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish qobiliyatlarini shakllantirishdir.

Fanni o'zlashtirish natijasida talaba:

- transport tizimidagi texnik masalalarni yechishni;
- masalaning matematik modelini tuzishni;
- transport tizimining rivojlanish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan masalalarni oldindan o'rganish;
- transport masalalarni yechish usullarini topishni bilishi;
- MathCad tilini o'rganish;
- Python tili asoslarini o'rganish;
- Python dasturlash tili kutubxonalarini o'rnatish;
- dastur tuzish va yechishni o'rnatish;
- transport tizimidagi iqtisodiy masalalarni o'rganish;

- transport tizimidagi iqtisodiy masalalarni matematik modelini tuzish;
- kompyuter texnologiyalari va mos dasturiy vositalarni qo'llab, masalalarning aniq miqdoriy yechimlarini olish;
- tahlil qilish ko'nikmalarini xosil qilish;
- jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda, talabalar ixtiyoriy qo'yilgan masalani yechish yo'llarini topishi va bu asosda uning algoritmini tuzish;
- vazifalarni bajarish jarayonida kompyuterdan foydalanish malakalariga ega bo'lishi kerak.

Logistik tizimlarda axborot texnologiyalari iqtisodda, boshqarishda, aloqada, ilmiy tadqiqotlarda, ta'limda, xizmat ko'rsatish sohasida, tijorat, moliya va inson faoliyatining boshqa sohalarida qo'llanilishining rivoji axborotlashtirish va jamiyat rivojini belgilovchi yo'nalish hisoblanadi. Kompyuter texnikasining qo'llanilishi evaziga axborotlarni qayta ishlash ko'lamining samarali oshishiga erishiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar kop jihatdan uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirishni taqozo etadi. Yangicha fikrlaydigan, bozor sharoitlarida muvaffaqiyatli xo'jalik yurita oladigan malakali, chuqur bilimli mutahassislarni, ayniqsa, axborot texnologiyalaridan keng foydalana oladigan malakali kadrlarni tayyorlash davr talabi bo'lib kelmoqda..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Большой Российский энциклопедический словарь. – М. :Большая Российская энциклопедия, 2003. - 1437с.
2. Badarch, D. (2014). Informatization of education: a view of UNESCO, Higher Education in Russia. 10: pp. 113-118.
3. Platonova, T.E. (2012). Information technologies in education and research: Problems and prospects, in: New information technologies in education, pp. 248-251, Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg.
4. Eugenia G. OSTAPCHUK, Elena N. SHCHERBAKOVA/Synthesis of the Use of Information Technology and Interactive Methods in the Educational Process//Synthesis of the Use of Information Technology and Interactive Methods in the Educational Process, Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 23, no. 82, pp. 353-359, 2018
5. <https://ru.unesco.org/themes/ikt-v-oblasti-obrazovaniya>
6. Andrejs Romanovs, Oksana Soshko, Yuri Merkuryev/ Information Technology in Logistics: Teaching Experiences, Infrastructure and Technologies//Conference: Education Engineering (EDUCON), 2010 IEEE, DOI:10.1109/EDUCON.2010.5492409, May 2010, Madrid, Ispaniya.
7. Y. Merkuryev, J. Tolujev, E. Blumel et al., "A modelling and simulation methodology for managing the Riga Harbour Container Terminal," Simulation, vol.71, no.2, pp.84—95, 1998.
8. E. Ginters, O. Soshko, Y. Merkuryev, "The Development of Mobile Onsite Training in Logistics Information Systems," IST4Balt News Journal. vol. 2, pp.35-39, September 2005 – August 2006.
9. Lukasz Sułkowski, Katarzyna Kolasińska-Morawska, Piotr Buła, Robert Seliga, Paweł Morawski/E-learning: technology in teaching logistics//International Journal of Contemporary Management, Research Article • 10.2478/ijcm-2022-0013 IJCM • 58(4) • 2022 • 28-36